

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПРЕДБОРСЬКИЙ В.А.

Співвідношення понять «глибинна держава» та «тіньова «автономна» влада»

Предметом дослідження є теоретичні аспекти одного із стрижневих понять теорії тінізації влади – «тіньової «автономної» влади», дослідження його методами компаративного аналізу порівняно із вестернізованим поняттям «глибинна держава», виявлення методологічних переваг першого щодо аналізу неоімперіалістичного тінізаційного впливу на систему влади в Україні.

Метою дослідження є визначення переваг змісту та методологічних можливостей поняття «тіньова «автономна» влада» в системі дослідження тінізаційних модусів влади, його органічної системної сумісності із іншими поняттями гносеології тіньового парасуспільства в Україні.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурно-функціональний, історичний, логічний, компаративний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження щодо вихідних методологічних переваг поняття «тіньова «автономна» влада».

Результати роботи. В статті обґрунтовано необхідність використання гносеологічно більш ефективного поняття «тіньова «автономна» влада», особливо для дослідження тіньових процесів у трансформаційних країнах з високим рівнем девіації систем владних відносин.

Галузь застосування результатів. Система наук із сімейства галузі державного управління, широке коло методологічних аспектів соціально-економічних, правових наук з проблем дисфункційного розвитку об'єкта дослідження, зокрема кримінології.

Висновки. Основні підсумки дослідження, їх теоретичні результати можливо звести до наступних висновків: 1) поняття «тіньова «автономна» влада» є гносеологічним відображенням протиріч процесів незавершеної модернізації трансформаційного суспільства; 2) змістом категорії «тіньова «автономна» влада» є владні, вкрай закриті кланові відносини для обмеженого кола з владного клану осіб, забезпечених олігархічними, плутократичними, корупційними зв'язками; 3) застосування поняття «тіньова «автономна» влада» надає спроможність всіякого сприяння стимулювання комплексних, системних досліджень проблем тінізації влади.

Ключові слова: «глибинна держава», «тіньова «автономна» влада», дискурсивні модуси неоімперіалістичного тінізаційного тиску, поняття «тіньова «автономна» влада» як гносеологічне відображення протиріч процесів незавершеної модернізації.

Соотношение понятий «глубинное государство» и «теневая «автономная» власть»

Предметом исследования являются теоретические аспекты одного из стержневых понятий теории тенизации власти – «теневой «автономной» власти», исследование его методами компаративного анализа по сравнению с вестернизированным понятием «глубинное государство», выявление методологических преимуществ первого относительно анализа неоимпериалистического тенизационного воздействия на систему власти в Украине.

Целью исследования является определение преимуществ содержания и методологических возможностей понятия «теневая «автономная» власть» в системе исследования тенизационных модусов власти, его органической системной совместимости с другими понятиями гносеологии теневого параобщества в Украине.

Методы исследования. В работе применяется совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, структурно–функциональный, исторический, логический, компаративный, что позволило обеспечить концептуальное единство исследования относительно исходных методологических преимуществ понятия «теневая «автономная» власть».

Результаты работы. В статье обоснована необходимость исследования гносеологически более эффективного понятия «теневая «автономная» власть», особенно для исследования теневых процессов в трансформационных странах с высоким уровнем девиации систем властных отношений.

Отрасль применения результатов. Система наук из семейства отрасли государственного управления, широкий круг методологических аспектов социально–экономических, правовых наук относительно проблем дисфункционального развития объекта исследования, в частности криминологии.

Выводы. Основные итоги исследования, их теоретические результаты возможно свести к следующим выводам: 1) понятие «теневая «автономная» власть» является гносеологическим отображением противоречий процессов незавершенной модернизации трансформационного общества; 2) содержанием категории «теневая «автономная» власть» являются властные, чрезвычайно закрытые клановые отношения для ограниченного круга из властного клана лиц, обеспеченных олигархическими, плутократическими, коррупционными связями; 3) применение понятия «теневая «автономная» власть» предоставляет способность всякого содействия, стимулирования комплексных, системных исследований проблем тенизации власти.

Ключевые слова: «глубинное государство», «теневая «автономная» власть», дискурсивные модусы неоимпериалистического тенизационного давления, понятие «теневая «автономная» власть как гносеологическое отражение противоречий процессов незавершенной модернизации.

PREDBORSKIJ V.A.

Relationship between the concepts of «deep state» and «shadow «autonomous» power»

The subject of the research is the theoretical aspects of one of the core concepts of the theory of shadowing of power – «shadow «autonomous» power», its research by comparative analysis compared to the westernized concept of «deep state», identification of the methodological advantages of the first in relation to the analysis of the neo–imperialist shadowing influence on the system of power in Ukraine.

The purpose of the study is to determine the advantages of the content and methodological possibilities of the concept of «shadow «autonomous» power» in the system of research of shadowing modes of power, its organic system compatibility with other concepts of epistemology of shadow parasociety in Ukraine.

Methods of research. The work uses a set of scientific methods and approaches, including systemic, structural–functional, historical, logical, comparative, which allowed to ensure the conceptual unity of the study on the initial methodological advantages of the concept of «shadow «autonomous» power». uses a set of scientific methods and approaches, including system, structural, functional, historical,

logical, which allowed to provide a conceptual unity of research regarding the initial conditions of the formation of shadow power.

Results of the work. *The article substantiates the need to use the epistemologically more effective concept of «shadow «autonomous» power», especially for the study of shadow processes in transformational countries with a high level of deviation of systems of power relations.*

Application of results. *The system of sciences from the family of public administration, a wide range of methodological aspects of socio-economic, legal sciences on the problems of dysfunctional development of the object of study, in particular criminology.*

Conclusions. *The main results of the study, their theoretical results can be reduced to the following conclusions: 1) the concept of «shadow «autonomous» power» is an epistemological reflection of the contradictions of the processes of incomplete modernization of transformational society; 2) the content of the category «shadow «autonomous» power» is power, extremely closed clan relations for a limited circle of power clan of persons provided with oligarchic, plutocratic, corrupt connections; 3) the application of the concept of «shadow «autonomous» power» provides the ability to facilitate the promotion of comprehensive, systematic research on the problems of shadowing power.*

Keywords: *«deep state», «shadow «autonomous» power», discursive modes of neo-imperialist tenisation pressure, the concept of «shadow «autonomous» power» as an epistemological reflection of the contradictions of the processes of incomplete modernization.*

Постановка проблеми. Системні процеси деградації, деформації, архаїзації, тінізації соціально-економічних процесів, розвиток чинників кризової регресії влади, системна корупція обумовлюють високу ступінь гальмування процесів реформування суспільних відносин, необхідність вивчення сутності сучасних домінуючих тінювих владних впливів, зокрема на основі розвитку ефективних, адекватних теоретико-методологічних засобів, понятійного апарату вивчення ефективних засобів їх обмеження та посилення резистентності до тінювих владних процесів.

Імперативні вимоги щодо необхідності застосування ефективних засобів протидії тінювій владі знайшла відображення у ряді важливих законодавчих, нормативно-правових актів держави, таких як: проекти сучасного законодавства щодо протидії корупції, Закони України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014–2017 роки» (2014), «Про засади запобігання і протидії корупції» (2011), Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією» (2003, № 84/2003), проект Державної програми детінізації економіки, Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції» (2005, № 1615/2005), постанови Кабінету Міністрів України з питань відстеження процесів тінізації владних процесів та розроблення рекомендацій щодо обмеження її зростання, цілий ряд відомчих актів тощо.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. До вітчизняних досліджень з тінювої влади відносяться праці В.Д. Базилевича, А.В. Базилюка, О.І. Барановського, В.М. Бородюка, Г.С. Буряка, З.С. Варналія, А.С. Гальчинського, Я.Я. Дьяченка, М.О. Кизима, С.О. Коваленка, І.І. Мазур, В.О. Мандибури, О.В. Турчинова та ін. Значний внесок у розробку адміністративно-правових і кримінально-правових аспектів протидії корупції, тінювій владі зробили вітчизняні вчені-юристи.

У той же час, у зв'язку з недостатнім системним вивченням понятійного та категорійного апарату тінювого двоєвладдя, його генези, метаморфози окремих форм та стадій, причин і факторів його розвитку, гносеологічний інструментарій негативного суспільного явища «тінювої «автономної» влади» потребує подальшого спеціального дослідження.

Метою статті є подальший розвиток теоретичного вивчення сутності тінювого двоєвладдя, зокрема на основі застосування вискоєфективного понятійного інструментарію для аналізу тінювих процесів влади, особливо у трансформаційних країнах.

Виклад основного матеріалу. За сучасних умов для аналізу системи тінювих впливів на механізм діяльності влади активно використовується новітня концепція «глибинної держави» (Дип Стейт – англ. deep state). Поняття «глибина держава» було визначено ще у 2014 р. Майком Лофгреном, бувшим помічником республі-

канського Конгресу США, як «гібридне злиття державних чиновників і представників верхнього рівня фінансистів та промисловців, які ефективно управляють США, не запитуючи про це виборців, порушуючи суть політичного процесу» [1].

У книзі «Приховування від держави» професор Джейсон Ройс Ліндси робить висновок про те, що навіть якщо відкинути теорії змов, то поняття «глибина держава» – це корисне поняття, яке допомагає зрозуміти ряд аспектів інституту національної безпеки у розвинутих країнах з акцентом на США. Ліндси відмічає, що глибина держава черпає силу із національної безпеки і розвідки, перетворюючись на царство, де секретність є джерелом влади [2].

За президентства Дональда Трампа концепція «глибинної держави» здобула великого практичного значення для протидії співробітникам розвідки, органів виконавчої влади і посадовим особам, які визначають опозиційну політику через витік інформації в ЗМІ або інші внутрішні засоби. У цей час поняття «глибинна держава» набуває закінченого, для сучасності, дискурсивного вигляду: глибинна держава – політологічна концепція, згідно якої у США існують скоординована група або групи не обираємих державних службовців, що впливають на державну політику без оглядки на демократично вибране керівництво держави» [3].

Для аналізу реального механізму функціонування глобальної держави у США, її конкретних суб'єктів та їх тіньового впливу на офіційну державну владу, звернемося до такої діяльності виключно важливого бізнесово-політичного клану Рокфеллерів. Могутність клану Рокфеллерів зв'язана не тільки і не стільки з їх фінансовими активами і роллю у бізнесовому житті, скільки з тим, що переважна частина американського політичного, економічного, військово-розвідувального, а головне – технологічного істеблішменту, в ті чи інші періоди була зв'язана з навчальними закладами, науковими центрами і т.п., створеними при участі Рокфеллерів і контрольованих ними осіб. Останні 50 років Рокфеллери безпосередньо були представлені у вищій політичній еліті Сполучених Штатів. Початок цьому поклали Нельсон Рокфеллер (губернатор штату Нью-Йорк і віце-президент США при Д. Форді) та У. Рокфеллер (губернатор Арканзасу і політичний патрон класу Клінтонів). У сьогоднішні ці традиції продовжують Рокфеллери – члени Сенату і Па-

лати представників, представники четвертого та п'ятого поколінь сім'ї Рокфеллерів.

Приблизно з кінця 1965 по 1968 р. Д. Рокфеллер, здійснюючи проект «Римського клубу», отримав великий обсяг важливої інформації, яка дозволила йому в рамках конвергенційного підходу розпочати проект реформатування всієї системи глобальних фінансово-економічних відносин між Сходом і Заходом.¹

Д. Рокфеллером і залежними від нього групами фінансово-політичної еліти Заходу в 70-ті роки був розроблений план недопущення втрати власних лідируючих позицій у глобальній фінансово-промисловій еліті, зокрема протидії повномасштабній реалізації плану створення нетранспарентної глобальної Британської фінансової імперії із залученням політично-розвідувальних можливостей елітних тіньових груп СРСР. Складовими плану Д. Рокфеллера були три основні завдання:

1) необхідно розширити сегменти, сектори або сфери тіньового неконтрольованого і нерегульованого фінансового ринку під егідою не Лондона, а Нью-Йорка;

2) слід відшукати джерело глобальної ліквідності, яке заповнило б тіньовий неконтрольований глобальний фінансовий ринок, вже сформований під егідою Лондона. Контроль над цією ліквідністю перетворив би створені Лондоном інститути в інструменти посилення домінування Рокфеллерів та залежних від нього кіл;

3) необхідно створити систему каналів надходження ліквідності на тіньовий – неконтрольований та нерегульований глобальний фінансовий ринок і інструментів утилізації доходів, отриманих частиною учасників цього ринку. Необхідною умовою особливостей функціонування цього ринку є наявність вирішального рівня підконтрольності його каналів та інструментів Рокфеллерам, їх союзникам і клієнтам.

¹ Важливо відмітити, що окрім власної, заснованої ще у 1920-і роки приватної розвідувальної мережі сім'ї Рокфеллерів, Д. Рокфеллер мав через свого брата Нельсона тісні зв'язки з Едгаром Гувером. Нельсон Рокфеллер з кінця 1930-х років протягом всієї війни займав ключову позицію у таємній Секретній розвідувальній службі Едгара Гувера. Ця структура була створена без оповіщення президента США в рамках по суті необмежених повноважень голови ФБР Е. Гувера і формально завершила свою роботу і була розпущена у 1946 р. Однак насправді ця організація була закрита лише у структурі ФБР і надалі функціонувала під дахом Інституту вивчення підривної діяльності аж до кінця 1980-х років. Одним із спонсорів цього інституту був все той же Нельсон Рокфеллер, який виконував роль зв'язкового між Е. Гувером і сім'єю Рокфеллерів [4, с. 422–473].

Вирішальна домовленість щодо реалізації цього плану між групами Д. Рокфеллера у складі Г. Кісінджера, А. Хаммера, з однієї сторони, і М.А. Суслова, Ю.В. Андропова, з іншої, коли з групи елітних перемовників з боку СРСР була усунута група О.М. Косигіна та була досягнута домовленість про співпрацю між зазначеними групами вже десь у 1969–1970 роках. У цей час завдяки каналам Є.П. Питовранова – одного із видатних радянських контррозвідників, який сформував особисту розвідку Ю.В. Андропова і консультував його з питань наднаціональних елітних взаємовідносин, був головним перемовником з боку Ю.В. Андропова, сторони обмінялися баченням теми і принциповими підходами до наступного співробітництва, включаючи цілі, напрями, форми тощо.

На виконання плану Д. Рокфеллера на основі інтенсивних наднаціональних елітних комунікацій щодо першого завдання був створений тіньовий ринок Форекс – ринок валютних спекуляцій і ринок деривативів, що значно розширив межі глобального фінансового ринку. Для довідки: сьогодні ВВП світу складає приблизно 85 трлн доларів, ринок Форекс має обсяг біля квадрильйону доларів, а ринок деривативів перевищує 800 трлн доларів.

Друге завдання плану виявилось у віднайденні реального глобального товару, що мав величезний обсяг обороту і значення для світової економіки. Нафта, що у значній мірі контролювалася американським капіталом, надзвичайно підходила для забезпечення глобальної ліквідності на тіньовому – неконтрольованому світовому фінансовому ринку. В особі Радянського Союзу група Рокфеллера отримала вагомий додатковий засіб впливу на близько- і середньосхідні монархії, а головне – потужного партнера-інтересанта у радикальному підвищенні цін на нафту.

Основним засобом підвищення цін на ключовий глобальний ресурс – нафту, могла бути лише війна. І осіння війна 1973 року, відома як війна Судного дня, повинна була розпочатися, і вона розпочалась. Початок війни був узгоджений засобами міжелітних тіньових комунікацій між США і СРСР. За декілька днів до початку воєнних дій із Ізраїлю були евакуйовані всі радянські воєнні та цивільні фахівці, а також їх сім'ї. Паралельно із Єгипту та Йорданії виїхали американські топ-менеджери і персонал філій транснаціональних корпорацій, які діяли в цьому регіоні.

Третьою складовою плану, а саме створення каналів надходження нафтової ліквідності на глобальні фінансові ринки, способу зв'язування або утилізації їх на цих ринках під контролем коаліції Рокфеллерів було залучення потужних міжнародних, переважно американських, комерційних банків, включаючи банк «Чейз».

Внаслідок виконання другого і третього завдання плану Рокфеллера країни ОПЕК помітно скоротили обсяги поставок нафти на світові ринки, звільнивши місце для радянської нафти. В подальшому, за рахунок майже чотирикратного підвищення ціни на нафту, країни ОПЕК отримали значні обсяги валютних надходжень, які розмістили переважно в американських банках і підконтрольних їм фінансових інституціях. І, нарешті, близькосхідні монархії дозволили їм частину надлишкових засобів використовувати у вигляді вільних залишків на розрахункових рахунках і засобів на депозитних рахунках для спекуляцій на глобальному ринку Форекс, а також зв'язати їх купівлею казначейських зобов'язань уряду США, знаменитих трежери булс. Однак складові цього плану неможливо було б виконати без найтіснішої взаємодії і підтримки з боку СРСР та його правлячої верхівки. Складовою виконання цього завдання плану Рокфеллера щодо утилізації частини доходів від надходження з глобального ринку нафти був тіньовий ринок зерна, який являвся результатом узгодження дій з тією ж групою осіб в радянському керівництві [4, с. 422–473], діяльність якої по суті сприяла все більшому підпорядкуванню інтересам фінансово-промислових кіл США та втраті власних інтересів, що, в подальшому, і призвело до повної деградації радянської еліти і разом з нею й суспільства.

Повертаючись до визначення «глибинної держави», слід встановити місце її у системі дотичних понять, що визначають тіньові процеси в суспільстві, провести аналіз відповідності органічності структури поняття «глибинної держави» до цієї системи, достатність та ефективність обсягу цього поняття.

До системи сучасних основних дискурсивних модусів неоімперіалістичного тінізаційного впливу відносяться: 1) потужний тінізаційний тиск тіньової «автономної» влади; 2) імперіалістичний тінізаційний системно-дискурсивний тиск існуючих квазіімперій; 3) квазіімперіалістичний тінізаційний вплив транснаціональних злочинних

організацій; 4) торговельні війни як інструмент імперіалістичного тінізаційного тиску; 5) імперіалістичний тінювий вплив транснаціональної корпоратії; 6) тінюва фінансово-розвідувальна елітна діяльність імперіалістичної аристократії; 7) цифровізація суспільних відносин.

1. Внутрішні та зовнішні фактори розвитку двоїстості тінювої державної влади в умовах сучасного імперіалістичного тиску сформували на національному рівні феномен тінювої «автономності»², що в значній мірі монополізує у своїй діяльності фактор тінювої паралельної реальності, як основне знаряддя у боротьбі з офіційною, легітимною владою та суспільством.

Змістом синкретизму гострокризкової гібридної форми двоєвладдя³ «автономії» (від відповідальності перед суспільством, законом) держави та тінювого, паразитарного (олігархічного) сектора, як найнебезпечнішої форми тінізації суспільних відносин. Форма існування симбіозу елітного сектора та «автономної» влади набуває в сучасності поширеної домінуючої форми тінювого парасуспільства – альтернативного нелегітимного, другого, тінювого центру влади та суспільного розвитку. В цих умовах корупція набуває системного характеру, стає неодмінним мегаатрибутом адміністративної системи, іманентним способом її регуляції. Тінюве парасуспільство – «тінюва «автономна» влада» в умовах залежного квазіімперіалістичного розвитку, розбудови тінювої паралельної реальності – це закрита бізнесово-владна сфера суспільства, що монополізована олігархічними структурами, котрі мають на меті набуття політичного впливу та надвисоких доходів за допомогою використання значною мірою спекулятивного фінансового капіталу. Існую-

² Концепція «автономної» тінювої держави («тінювого двоєвладдя») розробляється автором з 2016 року, незалежно від інших подібних концепцій, що намагаються пояснити вплив тінювих «залаштункових» квазівладних сил, механізмів тінювого впливу на феномен функціонування офіційної держави. Ця концепція покликана вказати на реальні центри розробки та прийняття державно-владних рішень, їх відхилення від легітимних, офіційних процедур. Необхідно створити дієву систему безпеки сфери прийняття і реалізації рішень державної політики від сторонніх («тінювих») впливів [5–14].

³ Двоєвладдя – змішана гібридна владна поліструктура з розвинутою асиметрією дискурсивного та матеріальних модусів, що відбиває існуюче, різного роду інтенсивності, протиріччя між інтересами правлячих політико-економічних класів суспільства, коли за офіційними владними позиціями офіційної влади діє гібридно прихована, офіційно не визнана як правлячий суб'єкт влади її структура, що доповнює чи домінує (в аспекті модусів) над першою. «Друга» тінюва влада є структурою (в аспекті модусів) обмеження, протидії або знищення інституційної структури офіційної влади.

ча як пануюча тінюва структура, тінюве парасуспільство утворює, відповідно до своїх потреб, і тінюву політичну, судову, правоохоронну, соціально-економічну інфраструктуру, що зумовлює тінювий режим функціонування рядових суб'єктів господарювання та підпорядкування їх домінуючим імперіалістичним впливам.

2. Неоімперіалістичний тінізаційний системно-інвазійний тиск існуючих квазіімперій. Величезний інвазійний тінізаційний вплив псевдореальності за різними формами модусів на суспільний розвиток України здійснювали та здійснюють декілька імперій та постімперій – Росія, Австро-Угорщина, Німеччина, Османська імперія, Річ Посполита тощо, взаємодія яких між собою утворює потужний тінізаційний синергетичний ефект. Це не могло не позначитися на існуванні різних центробіжних тенденцій сучасної тінювої дезінтеграції українського суспільства. Так, дослідник українського суспільства Д.В. Яневський відмічає, що впродовж останніх 11 століть на території земель, що утворюють сучасну Україну, діяли принаймні близько 25 правових традицій та законодавчих комплексів в значній мірі імперського походження [15, с. 7–8].

Метрополія імперій (постімперій), як й імперські утворення, є головними провідниками домінуючого субдукційного тінізаційного впливу пануючого способу виробництва на периферію. Особливо деформаційно небезпечними для українського суспільства в системі віртуальної дискурсивної псевдореальності є імперські впливи на національну еліту, за допомогою яких здійснюється розбещення моделлю колабораціонізму власних верхів, у тому числі за допомогою спецслужб, активний перерозподіл кращих людських ресурсів проімперських місцевих еліт на користь метрополії, що фактично знищує кадрові ресурси всієї периферії імперії.

Глибока системна криза, коли надзвичайно послаблені всі захисні механізми держави, створює особливо сприятливі умови для піднесення деструктивної для суспільства діяльності проімперських структур, у тому числі тінювих спецслужб. Саме з цими формами імперського тиску пов'язаний надпотужний процес гібридизації влади, війни, розвитку корупції, масштабної тінізації, втечі капіталу за кордон тощо.

3. Квазіімперіалістичний тінізаційний вплив транснаціональних злочинних організацій. На початку XXI століття транснаціональна злочин-

ність набуває принципово нових рис і можливостей, сучасні злочинні транснаціональні організації глибоко інтегруються у тіньову владну сферу, стають неодмінним елементом «автоматичної тіньової влади», виходять далеко за межі економічної злочинної діяльності, втручаються в політичні процеси, зазіхають на безпеку особистості, суспільства, держави, що в концентрованій формі можна спостерігати в сучасній Україні, використовуючи при цьому весь арсенал дискурсивних можливостей тіньової псевдореальності. Саме на теренах нашої держави корупція та політика, злочинність та економіка, олігархічні клани активно живляться та взаємодіють з глобальною дискурсивною моделлю транснаціональної злочинності, осмислення витоків і стану якої слід вважати актуальною проблемою як національної, так і світової кримінології.

В Україні транснаціональна злочинність, мабуть вперше у світовій практиці, довела свою здатність дискурсивно-модусними можливостями не просто створювати загрозу національній безпеці, але реалізовувати цю загрозу у практичній площині: змінювати владу, кордони, окупувати за допомогою військової сили значні території, претендувати на роль політичного лідерства та вимагати визнання як повноцінних суб'єктів міжнародного права [16, с. 33].

Нагальною проблемою тінізації транснаціональної сфери є значне зростання рівня загроз національній безпеці держави та її складових з боку міжнародного тероризму, глобалізації тероризму. Відбувається взаємне посилення зв'язку між процесами розвитку тінізації влади як однієї з найсуттєвіших загроз економічній безпеці держави та специфічної форми імперіалістичної глобалізації тіньової влади – тероризму.

Можна стверджувати, що характерною особливістю нинішнього етапу «дискурсу безпеки» є його поступовий перехід в площину визнання транснаціональної злочинності як однієї з основних загроз національній безпеці України з боку неоімперіалістичного блоку загроз, яка за своїми масштабами виходить за межі традиційної кримінальної діяльності, має характеризуватися як «транснаціональна злочинність» у «тіньовій автономній владній сфері».

4. Торговельні війни як інструмент неоімперіалістичного тінізаційного тиску. Зовнішньоторговельна діяльність України є активним об'єктом

неоімперіалістичних впливів та тиску, створення тіньової псевдореальності. На даному етапі широко використовуються такі новітні її засоби утворення як інтегровані маркетингові комунікації (ІМК), що продукували такий ліквідний їх продукт як тріада масової тривожності, екстремізму та тероризму. Тріада обійшла інші антинаціональні глобальні квазіімперіалістичні проекти впливу на національний простір. Особливості розповсюдження ІМК у створенні тіньової псевдореальності на ринку засобів тріади щодо зовнішньоторговельної діяльності виявляються в надзвичайно широкій інтегрованості її з прагненням до повного охоплення ринку по стратам населення, місцевим і етнічним особливостям.

Так, традиційна для останніх десятиліть практика застосування дискримінаційних заходів щодо українських поставок на внутрішній російський ринок отримала за новітніх умов нову якість, вплившись у повномасштабну торговельну війну з повним перебором засобів тріади. Інструментарій економічного тиску на Україну, що активно використовує Російська Федерація у цій війні, – цілеспрямовані дії із закриття внутрішнього ринку для українських товарів і протекціоністські заходи щодо власних виробництв – доповнився транзитною блокадою (обмеженням Росією міжнародних транзитних автомобільних і залізничних перевезень вантажів з території України) і подіяв у потрібному для агресора напрямі – створення негативних синергетичних ефектів на різних фронтах економічного протистояння у тіньовій псевдореальності.

Слабка диверсифікованість зовнішньої торгівлі України, її історична залежність від російських поставачальників та споживачів у виробничих ланцюгах – чинники, що надали РФ можливість зробити торгівлю головною мішенню агресії проти України в економічній сфері та активно застосовувати засоби утворення тіньової псевдореальності. Знакові негативні зміни торговельної політики РФ щодо України розпочалися ще у середині 2013 р., після того як тодішній український уряд анонсував наміри щодо підписання Угоди про асоціацію України з ЄС. У відповідь на посилення європейського вектора в українській політиці уряд РФ ініціював застосування загороджувальних заходів із порушенням усіх норм міжнародного права.

Протягом 2014–2015 рр. ситуація загострилася: торговельні обмеження з боку РФ торкнулися української продукції молокопереробної га-

лузі, рослинництва (картоплі та кукурудзи), було заблоковано транзит українського цукру до країн Середньої Азії. Для всіх без винятку українських товарів, які завозяться до РФ, були посилені процедури митного контролю, що завдало значних збитків українським виробникам, збільшуючи строки оформлення вантажів до 15 діб.

Енергетичні об'єкти та енергетична інфраструктура посіли важливе місце у стратегії досягнення цілей Росії. Руйнування енергетичної інфраструктури, проблеми у функціонуванні енергетичного сектору України стали інструментальним виміром спроб підпорядкування нашої країни РФ через підриєв стабільності соціально-економічної ситуації. Усе це робилося з метою не стільки завдання економічних збитків, скільки здійснення психологічного впливу засобами тіншової псевдореальності на політиків країни та населення.

Прагнучи порушити стійкість функціонування інфраструктури життєдіяльності України, Росія активно використовувала різні методи як опосередкованого тіншового дискримінаційного впливу (економічні, психологічні, пропагандистські, інформаційні), так і прямого фізичного впливу (руйнування, блокування, захоплення). Серед випадків цілеспрямованого фізичного впливу слід виокремити: фізичне захоплення об'єктів при збереженні їх функціональності; припинення функціонування об'єктів; фізичне знищення об'єкта; перешкоджання діяльності з відновлення функціональності.

До прикладу, в результаті тимчасової окупації АР Крим Україна втратила контроль над значною кількістю активів у галузі енергетики – як державної, так і приватної власності.

Було захоплено державні та приватні електрогенеруючі потужності, зокрема: низку теплоелектроцентралей (ТЕЦ) загальною потужністю 144,5 МВт, вітрові електростанції (ВЕС) потужністю понад 60 МВт, сонячні електростанції (СЕС) потужністю понад 224 МВт, магістральні лінії електропередач (магістральні та розподільчі) загальною протяжністю 1370 км та 17 трансформаторних підстанцій 110–330 кВ потужністю 3840 МВА, розподільчі лінії (сумарна протяжність яких становить 31,9 тис. км; сумарна потужність 270 трансформаторних підстанцій 35–110 кВ сягає 6028 МВА). Загальна вартість втрачених на території Криму активів лише НЕК «Укренерго» оцінюється майже в 1 мільярд доларів США.

Найбільш болючих втрат Україна зазнала від захоплення енергетичних активів у нафтогазовій сфері, зокрема тих, що належать державним компаніям.⁴

Загалом, оцінюючи реакцію суспільства на зловмисні імперіалістичні дії агресора проти критичної енергетичної інфраструктури та застосування ним потужної тіншової псевдореальності для прикриття агресії, слід зазначити, що українське суспільство, як і система органів державної влади, на початковому етапі війни були не готовими до таких дій та не усвідомлювали важливості функціонування інфраструктури для життєдіяльності суспільства та держави. Це усвідомлення прийшло пізніше, так само, як і досвід протистояння гібридній агресії в енергетичній сфері [17, с. 283–300].

5. Неоімперіалістичний вплив транснаціональної тіншової корпоратії. Транснаціональна тіншова корпоратія являє собою форму організації глобальної тіншової влади, ланку світової мега-системи тіншових механізмів і зовнішніх впливів, при якій реальні важелі вищих і центральних органів влади належать корпораціям та їх владним сателітам, які чи то безпосередньо, інституційно, чи здебільшого у нетранспарентному режимі прямо або опосередковано впливають на розробку та реалізацію державних рішень та дій. На національному рівні формою впливу транснаціональної тіншової корпоратії є паразитарна елітна (олігархічна) «автономна тіншова владна» систе-

⁴ Державі в особі Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» належать 100% акцій ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», до складу якої входили: виробниче обладнання та інфраструктура видобування (10 морських газовидобувних стаціонарних платформ, 4 самопідйомні бурові установки: «Сиваш», «Таврида», «Петро Годованець» та «Незалежність»), інфраструктура транспортування та зберігання (газотранспортна система із 1200 км магістральних газопроводів та 45 газорозподільчими станціями, а також Глібовське підземне сховище газу).

Окремо слід згадати про втрату нетрадиційних запасів вуглеводнів. За оцінками, на глибині понад 100 м знаходяться приблизно 43% ресурсів вуглеводнів акваторії Чорного та Азовського морів. У довгостроковій перспективі важливим енергетичним ресурсом, доступним Україні для освоєння, мали б стати поклади метаногідратів, яких в українській акваторії Чорного моря понад 7 трлн куб. м.

Після захоплення окремих територій Донбасу та окремих об'єктів інфраструктури стійкість роботи паливно-енергетичного комплексу України опинилася під загрозою.

На відносно невеликій окупованій території видобувається майже половина всього українського вугілля і 100% антрациту. Станом на кінець 2015 р. на невідконтрольній території України Донецької та Луганської областей були розташовані 85 шахт усіх форм власності, що становить 57% їх загальної кількості в Україні, й усі шахти, що видобували антрацит. Загалом за 2014 р., унаслідок військового конфлікту в Луганській та Донецькій областях, видобуток вугілля в Україні скоротився на 22% – до 65 млн т (49 млн т енергетичного вугілля і 16 млн т коксівного). Видобуток на державних шахтах зменшився на 27% – до 18 млн т (36% загального обсягу).

ма як окрема ланка тіньового парасуспільства [18, с. 9–13].

Для дискурсивного аналізу тіньового механізму прийняття рішень системою корпоратії, зокрема її амбівалентної ролі в адаптуванні функцій державних органів у проведенні сучасних суспільних реформ до своїх вузькокорпоративних цілей, великого значення має дослідження логістики впливу на ці рішення світової тіньової мегасистеми тіньової влади. Цей мегасуб'єкт тіньового світового впливу здійснює його через посередництво найширшої інфраструктури світових тіньових, напівтіньових, офіційних інститутів, транснаціональних агентів впливу, системою світових наддержавних організацій, світових ЗМІ, розгалуженою системою іноземних спецслужб, розвідувальних органів, недержавних організацій, світових транснаціональних корпорацій тощо.

У XXI столітті більшість із домінуючих країн світу (США, ФРН, Великобританія, Франція, Японія, Китай, Індія, Бразилія) стануть воістину глобальними корпоративними державами. Саме вони будуть носіями доктрин – корпоративізму і глобального некорпоративізму, з потужними тіньовими синергетичними впливами.

Сучасна система тіньової корпоратії в значній мірі базується на новітніх тінizationsіях інституційних закономірностях щодо відірваності контролю та менеджменту від власності. Сьогодні корпорації створюють свою внутрішню нормативну базу, свої правила зовнішньої поведінки, міжкорпоративних відносин і спрямовують все більше національних та інтернаціональних ресурсів на власні, егоїстичні цілі (процес, дуже точно визначений Р. Нейдером як «соціозабезпеченням корпорацій»), практично не турбуючись про наслідки своїх дій.

6. Тіньова фінансово-розвідувальна елітна діяльність новітньої імперіалістичної аристократії. Однією із базових неформальних форм тіньової влади, яка з найбільшою активністю використовує сучасні можливості тіньових інвазійних форм щодо забезпечення ними цілей імперіалістичної політики, є елітні наднаціональні розвідувальні утворення. Потужний вплив цих тіньових елітних розвідувальних інституцій можна продемонструвати на прикладі такої впливової фінансово-розвідувальної організації як «Коло» або Le Cercle, як предтечі утворення гетерархії таких тіньових наднаціональних сітьових суб'єктів впливу як Бильдербергський, Римський клуби тощо. Так, «Коло» залишається і в

даний час активно діючою наднаціональною тіньовою структурою, яка об'єднує елітні групи в Європі, Америці та Азії [4, с. 143–163].

Вихідні уяви про діяльність цієї структури, суб'єкти якої виконують функції інтерлокерів⁵, слід сформулювати навколо наступних трьох груп факторів. Перший з них зв'язаний з особами засновників цієї організації, яка виникла у 1951 р. Дві особи, які сформулювали ідею утворення «Кола» і почали її реалізовувати серед певних представників європейської католицької еліти, були Жан Віоле і Карло Пісенті.⁶

Радянське керівництво приймало активну участь в діяльності різноманітних неформальних розвідувальних структур, у тому числі й «Кола». Так, за режиму І.В. Сталіна вдалося встановити цілковито унікальні за своєю розгалуженістю, ефективністю неформальні зв'язки з чисельними групами світової еліти. У подальшому активні розвідувальні дії виконував О.М. Косигін та його зять Д.М. Гвішіані. Важливим суб'єктом таємних операцій виступав Державний комітет по науці та техніці СРСР.

Друга група факторів зв'язана з цілями організації та інформацією щодо різних течій, що утворилися в ній. «Коло» був утворений Ватиканом і католицькою старою аристократією для реалізації ідеї щодо утворення об'єднаної Європи від Лі-

⁵ Стратегічні посередники.

⁶ Жан Віоле перед Другою світовою війною був одним із керівників CSAR – таємної, орієнтованої на фінансово-промислові кола у Націонал-соціалістичній партії Німеччини та Клівлендське коло Великої Британії – організації, котра щільно була зв'язана з французьким націоналістичним, монархічним рухом «Аксон Франсез». Під час війни він переїхав до Швейцарії, де існували сприятливі умови для тісних контактів з довіреними особами М. Бортмана, Я. Шахта, В. Шелленберга. Поряд з нацистами Віоле тісно взаємодіяв з керівництвом відомого католицького Ордену Opus Dei, легендарним таємним європейським товариством «Сінерхія», з яким після Другої світової війни ворогував та взаємодіяв генерал де Голль.

Карло Пісенті по лінії матері належав до італійського олігархічного клану Пачеллі. Його мати була сестрою П'я XII, якому належав папський престол з 1939 до 1967 р., а також мала родинні зв'язки з іншими впливовими ватиканськими чиновниками, у тому числі головним юристом Ватикану Філіппом Пачеччі і фінансовим радником пап Ернестом Пачеллі. Початковий план створення «Кола» був розроблений вищими кардиналами Ватикану, а його доробка та практична реалізація була довірена Карло Пісенті та Жану Віоле.

До кола осіб, які активно працювали у «Колі», входили А. Даллес – американський дипломат і розвідник, директор Центральної розвідки США; Девід Рокфеллер – американський банкір, глобаліст і голова дому Рокфеллерів у 2004–2017 рр.; молодий Хуан Карлос Бурбон, майбутній король Іспанії; Мішель Дебре, майбутній міністр оборони Франції; найближчий сподвижник генерала де Голля; Отто фон Амеронген та ін. У більш пізній період у «Коло» входили французький прем'єр-міністр Лоран Фабіус, Сильвіо Берлусконі – італійський державний і політичний діяч, директори ЦРУ в різні періоди часу Вільям Колбі, Вільям Кейсі, Дд. Бреннан та ін.

сабону до Владивостоку. В межах цього великого проекту субпроект «Коло» всіляко сприяв створенню спочатку європейських об'єднаних органів різного типу, наприклад Європейського союзу вугілля і сталі, Спільного ринку і, нарешті, СЕС. У даний час члени «Коло» активно люблять створення Трансатлантичного торгового та інвестиційного партнерства та Транстихоокеанського торгового партнерства, а також максимально глибоку інтеграцію Китаю з європейськими економічними структурами.

Третя група факторів зв'язана з долею «Коло». Протягом всього періоду активної діяльності організації вона по своїй суті являла собою неформальну структуру тіньової взаємодії між Ватиканом, старою католицькою аристократією, католицькоорієнтованими провідними політиками та фінансово-розвідувальною елітою європейської та англо-американської розвідки.

З початку 1960-х років саме Д. Гвішіані, як правило, представляв Радянський Союз у найбільш багатобічючих з точки зору зав'язування контрактів і отримання інформації міжнародних організаціях. Після реорганізації і аж до середини 1970-х років ДКНТ у значній частині своїх функцій, що в першу чергу торкалися міжнародного співробітництва, яким опікувався Д. Гвішіані, по суті являв собою автономну, відносно незалежну від КДБ СРСР і ГРУ МО СРСР розвідувальну структуру, напряду підзвітну О.М. Косигіну і через нього – Л.І. Брежнєву.

7. Тіньове дискурсивне утворення паралельної псевдореальності засобами цифровізації. Цифровізація суспільних відносин, перш за все державної влади, являє собою одну із розвинутіших тіньових систем формування паралельної псевдореальності з можливостями новітнього імперіалістичного впливу. Це владна діяльність, що використовує в якості ключового фактора переходу на новітні владні моделі управління, впливу засобами паралельної реальності на владні, суспільні процеси, данні у цифровому вигляді шляхом тотального перетворення даних про суспільну діяльність у цифровий вид, обробку великих обсягів і використання результатів аналізу яких порівняно з традиційними формами владарювання дозволяє суттєво підвищити ефективність владних процесів. Відповідно, результати ефективності цифровізації шляхом формування паралельних псевдореальностей залежать від

суб'єктивної діяльності щодо владного формування моделей владних процесів, продуцентом яких на мегарівні є суб'єкти новітнього імперіалістичного впливу.

Так, у 2017 р. сукупна вартість компаній, які працюють на базі впливу цифрових платформ, з ринковою капіталізацією більш, ніж 100 мільйонів доларів США, перевищила, за оцінками, 7 трильйонів доларів США, що на 67% більше, ніж у 2015 р. Деякі глобальні цифрові платформи захопили домінуючі ринкові позиції у визначених їх сегментах. Наприклад, біля 90% ринку пошукових систем для Інтернету належить компанії «Гугл». На компанію «Фейсбук» припадає дві третини світового ринку соціальних мереж, і її платформи є найбільш привабливими серед соціальних мереж у більш, ніж 90% країнах. Майже 40% світових ринкових онлайн-продажів здійснюється через мережу компанії «Амазон», а на його дочірню компанію «Амазон веб сервісез» припадає така ж доля світового ринку послуг у сфері захмарної інфраструктури [19].

Таким чином, перехід до цифровізації суспільних відносин несе загрозу подальшого посилення тіньової віртуалізації суспільних процесів, асиметричності щодо можливостей суб'єктів суспільної ієрархії здійснювати контроль за формуванням та рухом інформаційних потоків, переважні можливості суб'єктів дискурсивної псевдореальності формування його зі своїм баченням моделі світоустрою та впливу на залежний простір посилюють цифрову нерівність у світових мегапроцесах на ґрунті системних розривів у рівні освіти та умовах доступу до цифрових послуг і продуктів у системі міжнародних інформаційних процесів.

Проводячи компаративний аналіз теоретичної ефективності та системної органічності дискурсивних понять «глибинна держава» та «тіньова «автономна» влада» щодо гносеологічного забезпечення сучасних тіньових владних процесів, які подані вище, слід зазначити наступне. Поняття «глибинна держава» розроблялося для дослідження обмеженого кола тіньових владних процесів у розвинутих країнах, перш за все, у США, для ефективної боротьби з політичною опозицією з інституційної структури держави. Поняття охоплює владні процеси в цих державах, які розрізняються критерієм офіційної причетності до механізмів функціонування влади, чи офіційного дистанціювання від них, але які, всупереч цьому,

в нетранспарентному режимі активно впливають на ці механізми.

Однак зазначена дихотомія структурних елементів глибокої держави далеко не повністю охоплюють всі суспільно важливі девіаційні явища, їх суб'єктів, причетних до механізмів прийняття та реалізації вищих державно-владних рішень. Якщо виходити із більш широкого кола країн (й України серед них) і загальних умов функціонування влади в них, то слід взяти до уваги широкий перелік тінізаційних об'єктів дослідження, притаманних країнам з перехідними трансформаційними процесами незавершеної модернізації [20] – наявність великого обсягу експлоярних, маргінальних, неформальних владних процесів. перетворених суспільних форм, що впливають на офіційні владні рішення: діяльність кланових утворень і залучення влади до них, функціонування організованих злочинних угруповань, системно органічно зв'язане з вище переліченими тінізаційними модусами неоімперіалістичного впливу та проведенням теоретичних досліджень щодо олігархату, системної корупції, гібридизації влади, широкий спектр тінізаційних явищ у владі тощо. Значно більш повне відображення їх на національному макрорівні дає поняття «тіньова «автономна» влада», яке поглинає поняття «глибинна держава», значно виходить за її вузькі теоретичні межі та функції, перетворює його у частковий прояв більш загального поняття «тіньова «автономна» влада».

Центральним модусом системи неоімперіалістичних тіньових впливів є саме поняття «тіньова «автономна» влада», який пронизує всі окремі модуси і, одночасно, існує у них як найважливіший елемент їх окремих сутностей. Поняття «тіньова «автономна» влада», його зміст є гносеологічним відображенням протиріч процесів незавершеної модернізації та як результат утворенням особливої структури соціально-економічного розламу, що розриває вітчизняний суспільний простір на дві асиметричні основні частини, які мають принципову відмінність в її цілях, способах та наслідках: на владно-елітний та ординарний сектори. Перший виступає як активна (гомеорезна) сторона трансляції квазімодернізаційних тенденцій, що модифікуються та адаптуються до кола актуальних інтересів правлячої еліти (часто під більш-менш помітним тиском зовнішнього управління). Ординарно-суспільний сектор презентує арха-

їзовану, асиметричну, ациклічну, неформальну сторону суспільної організації при об'єктивному прагненні до активізації принципів збереження, гомеостазу системи (традицій, культурної спадщини, системи цінностей).

Вибуховоподібна поява експлоярних, перетворених тіньових форм, зокрема «тіньової «автономної» влади», відбиває розвиток особливого режиму формування, самоорганізації соціально-економічної системи селянської цивілізації під тиском домінуючих систем, її реакції на зовнішні впливи, із-за досягнення в специфічних умовах вищої впорядкованості та цілісності динамічної поведінки та стійких станів – атракторів.

Соціально-економічна система має широкий комплекс генетично визначених архетипів режимів еволюційної поведінки в залежності від значень певних внутрішніх і зовнішніх параметрів функціонування (вони називаються керуючими). Різним режимам відповідають різні варіанти архітектоники складних економічних механізмів, що запроваджують комплекс асимільованих архетипів і реалізуються відповідно до характеру зміни керуючих параметрів. У залежності від цього система «обирає» той чи інший режим.⁷

Розгорнута у своїх протиріччях «тіньова «автономна» влада», як діалектичний результат незавершеної модернізації, архаїзації попереднього її історичного розвитку, – це закрита тіньова зона влади, прикрита існуючою державно-владною інституційною структурою, синергетично інтегрована тіньовим бізнесом, плутократією, олігархією, базовий (у межах тінізаційного простору) системутворюючий сектор владної структури, тіньове приватно-державне утворення, сектор інституційної асиметричності, викривленості, клановості, що визначає головні інтереси та протиріччя між владою та суспільством, тінізуючі фактори суспільного розвитку. Це синергетична форма утворення та розширення міжсекторного розламу в суспільстві незавершеної модернізації, що покладена на підсилення потоку гібридизації (винкретизму) влади, бізнесу, плутократії. Осо-

⁷ Динамічна система може характеризуватися тою чи іншою сукупністю параметрів, кожен з яких приймає значення з певної множини. Область значень усіх таких параметрів становить простір станів цієї системи. Виявляється, що автономна поведінка дуже широкого класу динамічних систем влаштована так, що приводить систему до певного підпростору станів, в якому вона стійко перебуває, тобто під час руху не виходить за межі згаданого підпростору. Цей підпростір і є атрактор. Зовнішні впливи можуть вивести систему з її атрактора, однак, коли вони припиняють дію, вона знову повертається до нього.

близькості конкретної соціально-економічної форми тіньового автономного сектору залежить від відповідних модифікацій цього сектору за конкретно-історичних умов формування [5].

Змістом категорії «тіньова «автономна» влада», таким чином, є владні, вкрай нетранспарентні, закриті кланові інституційно-нелегітимні відносини для обмеженого кола з владного клану осіб, забезпечених олігархічними, плутократичними, бізнесовими, політичними, корупційними (у тому числі наднаціонального рівня), родинними зв'язками з вищими щаблями адміністративної, судової влади, правоохоронних органів, політичних партій, ЗМІ; відсутністю економічної, політичної конкуренції у поєднанні з тіньовою системно-корупційною монополією на експлуатацію державно-владного ресурсу, необмеженим доступом до експлуатації національних ресурсів країни, функціонування державної влади. У цих умовах корупція набуває системного характеру, стає неодмінним атрибутом адміністративно-владної системи, іманентним способом її регуляції.

Домінуючий розвиток маргінальних квазімодернізаційних тенденцій, що все більше сприяють виштовхуванню України з числа країн, які претендують на історичне відродження та повернення до кола тих з них, котрі швидко розвиваються, обумовлено, зокрема, особливістю історичного розвитку, що детермінував переривання тяглості суспільного відродження, самоідентифікаційного механізму, генетичного коду, що лише й здатний забезпечити дієвість вектору ефективного відновлення та оновлення суспільства на протязі протиріч, криз, його історичного розвитку, наявності «неісторичності» нації.

Так, І. Лисяк-Рудницький доходить висновку, що «вирішальним фактором в існуванні так званих історичних націй було збереження, не зважаючи на втрату незалежності, репрезентативної провідної верстви як носія політичної свідомості та «високої» культури... Натомість, неісторичні нації втратили (або ніколи не мали) репрезентативний клас і були зведені до безмовної народної маси, з невисокою національною свідомістю (чи взагалі без жодної) і культурою переважно народного типу. ...Трагедія української історії, вважає І. Лисяк-Рудницький, полягає в тому, що «немає прямого помосту між Україною короля Данила та гетьмана Хмельницького, між Україною Мазепи та Петлюри. Здобутки та традиції

перших не могли прямою лінією перейти до останніх. Доводилося починати «наново». Ось тут лежить головна причина хронічної політичної незрілості українського суспільства, його інфантильності та примітивізму» [21, с. 128–129].

У сучасній Україні та інших країнах СНД створений такий тіньовий «автономний», кланово-олігархічний, прихований, другий (по відношенню до офіційного) сектор, котрий, значною мірою, має для суспільства суто паразитарний тіньовий характер двоєвладдя. Існування «автономної» тіньової держави за межами впливу, регулювання та контролю офіційної державної влади, замість цього зрощення її з провідними паразитарними сегментами влади, виведення з-під контролю суспільства, створення «автономної» тіньової держави – двійника офіційної, перетворює її на наймогутнішу частину сучасної тіньової паралельної реальності, основний активатор, репродуцент, каталізатор поширення паразитарної тінізації економічного життя через перекидання фіскального тягаря на плечі ординарної економіки. Ця друга тіньова, паразитарна «автономна» держава не тільки знаходиться поза офіційного контролю та регулювання, але й активно протистоїть, протидії офіційній державі, «стоїть» над нею, у значній мірі обмежує її можливості щодо реформування та розвитку, контролю з боку суспільства.

Поява елітного «автономного» паразитарного сектору як головного тінізатора економіки ділить тіньовий економічний простір на кілька основних частин – тіньовий елітний сектор автономної держави, тіньовий сектор офіційної держави, тіньовий ординарний (сектор середнього та малого бізнесу); тіньовий архаїзований (неформальний) сектор тощо.

Найважливішими характеристиками змісту поняття паразитарної «автономної» другої, прихованої від суспільного контролю, нелегітимної влади в Україні є:

1) зміцнення «тіньової «автономної» влади» означає посилення консервативної, антимодернізаційної тенденції для всієї суспільної структури як альтернативи ефективної вестернізації, розвиток процесів архаїзації, перехід суспільної системи до використання архаїчних атракторів.

Головні й найнебезпечніші прояви архаїзації соціально-економічних структур, домінування антимодернізаційних засад розвитку під впливом поширення «автономної» тіньової влади ви-

являються у сфері владного управління як державного (міждержавного, надкраїнового), так і недержавного, у руйнації інституційної структури держави, значному загальному зниженні рівня професіоналізму, істеблішменту, розповсюдження кримінальної та напівкримінальної ідеології, антипатріотичних установок, здирництва, хабарництва, посилення в ньому авторитарних, кланових, адміністративних, силових методів керівництва, втраті, зняття чи суттєвого зниження адекватного реаліям соціально-економічних процесів рівня адміністративного контролю над багатьма видами економічних явищ⁸;

2) замкненість, обмеженість в просторі «кланово-автономного» сектора. Він є головною сферою діяльності певних, політично лідируючих, олігархічних кіл, всередині яких точиться жорстка конкурентна боротьба за ті чи інші ніші елітної сфери. Потрапити до неї можна лише новим більш потужним фінансовим колом, що здатні відтіснити стару еліту на другий план;

3) перетворення реформацій в Україні головним чином на засіб тіншового прикриття чергового новітнього нелегітимного перерозподілу суспільного багатства, а не на засіб прискореного капіталотворення, необхідного для радикальної модернізації економічної структури та забезпечення її конкурентоспроможності.

Цей процес був не лише непрозорим і несправедливим, а й у багатьох випадках супроводжувався порушенням чинних законів. Часто

⁸ Архаїзацією – тіншовою деградацією адміністративної діяльності – пояснюється й інший болючий для офіційної соціально-економічної структури суспільства процес втрати інституційної спроможності влади, розмивання абсолютної монополії держави на легітимне насилля – створення альтернативних державі центрів влади, насамперед у вигляді організованої злочинності, недержавних військових угруповань.

Накопичення трендів незавершеної модернізації чи архаїзації розподіляються у біполярній структурі наступним чином: в елітних адміністративно-економічних структурах накопичуються гібридизовані та інтегровані щодо власності та влади квазімодернізаційні тенденції, витoki яких у значній мірі нівелюють, пригнічують системні традиційні цінності вітчизняного суспільства, відриваються від них. Навпаки, ординарне середовище є їх природним акумулятором і сховищем, відтворювачем захисної народно-традиційної реакції на девіаційні процеси в елітній системі щодо квазімодернізаційних трендів.

Стан соціально-економічної структури, при якому відсутність будь-якого блоку, необхідного для структурного розвитку, призводить до неможливості для сусідніх блоків функціонувати без перманентного централізованого позапартійного перерозподілу на їх користь суспільних ресурсів, що вилучаються з інших блоків асинхронно-асиметрично модернізації окремих сегментів, має назву структурного розлому. Останній є якісно новим явищем, що має суттєві відмінності за наслідками для розвитку тінізаційних процесів від структурного розриву, що притаманний розвинутих, домінуючим країнам.

приватизація лише провокувала втечу капіталу за кордон та непродуктивне витрачання коштів. Внаслідок українського варіанту приватизації переважна частина населення залишилася як без заощаджень, так і без доходу від власності (ця частка доходу у ВВП є дуже низькою і ще більш диференційованою, ніж доходи від праці);

4) розвиток суттєвих монополістичних тенденцій, що ґрунтуються на успадкованих від попередніх систем чинниках, а також на нових, набутих у процесі трансформації, що виявляються переважно у нерівності доступу до державних ресурсів і політичної влади.

Було сформовано інституційне середовище, що активно застосовує комплекс позаправових, кримінально-організаційних й адміністративних обмежень для входження нових капіталів на ринки та вільного переміщення товарів і капіталу всередині країни. Сьогодні саме ці обмеження є головними перешкодами повноцінної конкуренції, оскільки вони призводять до штучного зменшення кількості компаній у прибуткових галузях економіки та сприяють монополізації виробничої, торговельної та фінансової діяльності;

5) непрозорість сектора «автономної» тіншової влади. Якщо за кордоном фінансові ринки є відкритими, інформація про їх діяльність є доступною, то український ринок є водночас зрегульованим, недорозвинутим і непрозорим;

6) зосередження фінансових ресурсів країни в лідируючих на даний час кланово-олігархічних колах в елітарних структурах. Основу сучасної олігархії складає фінансова олігархія, що являє собою союз фінансових і промислових груп. Українською особливістю цього явища є влада адміністративно-економічних груп (АЕГ), що формувалися на залишках владної адміністративно-радянської системи й отримали доступ до фінансових ресурсів у зв'язку з приналежністю їх до сфери державного управління;

7) залежність кланово-олігархічних кіл «автономної» влади від державних фінансів. Початковий український капітал не являв собою результат заробітку чи вдалого прикладання капіталу. Він був повністю сформований із державної власності, з бюджетних коштів і прав на їх обслуговування;

8) існування різко асиметричних умов господарювання для різних суб'єктів, реалізація комплексу заходів щодо підтримки привілейованого становища економіки «автономної» держави щодо

інших суб'єктів і за їх рахунок. Це виявляється у нерівномірності оподаткування, бюджетних преференцій, звільнення від оподаткування окремих галузей, регіонів чи підприємств, утворення вільних економічних зон, перекладання фіскального тягаря на ординарних суб'єктів тощо.

Таким чином, історична логіка генези та розвитку «автономної» тіньової влади, як прояву сучасної форми регресу неформальної організації, своєрідної національної лібертеріанської моделі розвитку, – сектора різкої асиметрії у доходах, інституційної недемократичності, паразитарності, системної корупції, позанормативного регулювання внутрішніх відносин («внутрішньо-автономне звичаєве право», що адаптує до своїх вимог «зовнішнє» право офіційної держави) – це посилення системної загрози щодо загострення протиріч між владою та суспільством. Цей сектор є активним продуцентом явищ гальмування реформування, системних нездатностей влади до ефективної адаптації процесів незавершеної модернізації, тіньового перерозподілу власності та влади. Альтернатива цьому – проведення суспільного реформування, модернізації засобів досягнення її рубежів, на базі врахування та співставлення їх з генетично особливою адекватністю вітчизняних соціально-економічних умов, прогресивною складовою їх інституційної пам'яті.

Застосування до об'єкта дослідження більш адекватного і теоретично ефективного поняття «тіньова «автономна» влада» зі значно більшим обсягом змісту замість вестернізованого та обмежено ефективного щодо обсягу змісту та можливостей аналізу особливостей моделі вітчизняної влади поняття «глибинна держава» надає спроможність всілякого сприяння стимулювання комплексних, системних теоретичних досліджень проблем тінізації влади, забезпеченню та практичній реалізації державної політики щодо її детінізації, значному зменшенню тінізаційного навантаження на владні відносини, відкриттю вихідних шляхів щодо глибокого реформування суспільства, його деолігархізації, демократизації, знищення поширення системної корупції влади.

Висновки

Проводячи компаративний аналіз теоретичної ефективності та системної органічності дискурсивних понять «глибинна держава» та «тіньова «автономна» влада» щодо гносеологічного забезпечен-

ня сучасних тіньових владних процесів, які подані вище, слід зазначити наступне. Поняття «глибинна держава» розроблялося для дослідження обмеженого кола тіньових владних процесів у розвинутих країнах, перш за все, у США, для ефективної боротьби з політичною опозицією з інституційної структури держави. Поняття охоплює владні процеси в цих державах, які розрізняються критерієм офіційної причетності до механізмів функціонування влади, чи офіційного дистанціювання від них, але які, всупереч цьому, в нетранспарентному режимі активно впливають на ці механізми.

Однак зазначена дихотомія структурних елементів глибинної держави далеко не повністю охоплюють всі суспільно важливі девіаційні явища, їх суб'єктів, причетних до механізмів прийняття та реалізації вищих державно-владних рішень. Якщо виходити із більш широкого кола країн (й України серед них) і загальних умов функціонування влади в них, то слід взяти до уваги широкий перелік тінізаційних об'єктів дослідження, притаманних країнам з перехідними трансформаційними процесами незавершеної – наявності великого обсягу експлоативних, маргінальних, неформальних владних процесів, перетворених суспільних форм, що впливають на офіційні владні рішення: діяльність кланових утворень і залучення влади до них, функціонування організованих злочинних угруповань, системно органічно зв'язане з вище переліченими тінізаційними модусами неолігархічного впливу та проведенням теоретичних досліджень щодо олігархату, системної корупції, гібридизації влади, широкий спектр тінізаційних явищ у владі тощо. Значно більш повне відображення їх на національному макрорівні дає поняття «тіньова «автономна» влада», яке поглинає поняття «глибинна держава», значно виходить за її вузькі теоретичні межі та функції, перетворює його у частковий прояв більш загального поняття «тіньова «автономна» влада».

Застосування до об'єкта дослідження більш адекватного і теоретично ефективного поняття «тіньова «автономна» влада» зі значно більшим обсягом змісту замість вестернізованого та обмежено ефективного щодо обсягу змісту та можливостей аналізу особливостей моделі вітчизняної влади поняття «глибинна держава» надає спроможність всілякого сприяння стимулювання комплексних, системних теоретичних досліджень проблем тінізації влади, забезпеченню та

практичній реалізації державної політики щодо її детінізації, значному зменшенню тінізаційно-го навантаження на владні відносини, відкриттю вихідних шляхів щодо глибокого реформування суспільства, його деолігархізації, демократизації, знищення поширення системної корупції влади.

Список використаних джерел

1. The State: Past, Present, Future Bob Jessop, page 224, December 2015 John Wiley@Sons.

2. The Concealment of the State Jason Royce Lindsey, 2013. Pages 35–36.

3. Amanda Tayb. As leaks Multiply, Fears of a «Deep State» in America. The New York Times: newspaper. 2017. 16 February.

4. Смирнов И. И. Тропы истории. Криптоаналитика глубинной власти. М. : Товарищество научных изданий КМП, 2020. 473 с.

5. Предборський В. А. «Автономна тіньова держава» як загроза національній безпеці. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць Наук.–досл. економ. ін–ту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. К., 2016. Вип. 1. С. 3–7.

6. Предборський В. А. Тіньова «автономна» влада як загроза інвестиційній безпеці. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Державного наук.–дослід. ін–ту інформатизації та моделювання економіки. К., 2018. № 10. С. 7–16.

7. Предборський В. А. Генетична матриця кланової, нелегітимно–автономної, неформальної організації влади як основа вітчизняних тінізаційних трендів. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Державного наук.–дослід. ін–ту інформатизації та моделювання економіки. К., 2019. № 5. С. 7–16.

8. Предборський В. А. Вихідні умови формування «автономної» тіньової влади та її сучасна небезпека. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Державного наук.–дослід. ін–ту інформатизації та моделювання економіки. Київ, 2019. № 6. С. 17–25.

9. Предборський В. А. «Автономне» тіньове двоєвладдя: генеза та фактори розвитку. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Державного наук.–дослід. ін–ту інформатизації та моделювання економіки. К., 2019. № 7. С. 7–16.

10. Предборський В. А. Новітня розбудова «автономної» тіньової держави як тренд антимодернізаційного розвитку. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Державного наук.–дослід. ін–ту інформатизації та моделювання економіки. К., 2019. № 11. С. 7–16.

11. Предборский В. А., Кунцевич В. П. Теневой (автономный) двойник официальной власти и его историко–логические предпосылки. Экономика. Бизнес. Финансы. 2019. № 8. С. 30–34.

12. Засанський В. В., Предборський В. А. «Автономна» тіньова влада як засіб тіньового псевдореформування. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Державного наук.–дослід. ін–ту інформатизації та моделювання економіки. К., 2020. № 6. С. 7–18.

13. Предборский В. А. Угроза усиления внешнего теневого управления национальными экономическими процессами транснациональной корпорацией. East European Scientific Journal. Jerolimskie 85/21, 02–001 Warsaw, Poland. P. 49–56.

14. Предборский В. А., Кунцевич В. П. Пространственное измерение функционирования «автономной» теневой власти. Новая экономика. Минск, 2020. № 2. С. 472–479.

15. Яневський Д. Б. Загублена історія втраченої держави. Харків : Фоліо, 2009. 252 с.

16. Жаровська Г. П. Транснаціональна злочинність організацій як реальна загроза національній безпеці України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. Вип. 27. Т. 3. С. 33–37.

17. Світова гібридна війна: український фронт / за заг. ред. В. П. Горбуліна. Харків : Фоліо, 2017. 496 с.

18. Предборський В. А. Сучасна форма вітчизняного тіньового парасуспільства. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Наук.–дослідн. економ. ін–ту Мін–ва економіки України. К., 2016. Вип. 3. С. 9–13.

19. Цифровизация и цифровая экономика: определение, выгоды и риски – Школа Больших Данных. URL: www.bigdataschool.ru.

20. Предборський В. А. Протиріччя незавершеної модернізації як причина системно–історичних деформацій у ланці влада–суспільство. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць Науково–дослід. економ. ін–ту Мінекономрозвитку України. К., 2015. № 7. С. 3–7.

21. Кремень В. Г., Табачник Д. В., Ткаченко В. М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). К. : «ARC–UKRAINE», 1996. 793 с.

References

1. The State: Past, Present, Future Bob Jessop, page 224, December 2015 John Wiley@Sons.

2. The Concealment of the State Jason Royce Lindsey, 2013. Pages 35–36.

3. Amanda Tayb. As leaks Multiply, Fears of a «Deep State» in America. The New York Times: newspaper. 2017. 16 February.

4. Smirnov I. I. Tropyi istorii. Kriptoanalitika glubinnoy vlasti. M.: Tovarischestvo nauchnykh izdaniy KMP, 2020. 473 s.
5. Predborskiy V. A. «Avtonomna tinova derzhava» yak zahroza natsionalnii bezpetsi. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. prats Nauk.–dosl. ekonom. in–tu Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. K., 2016. Vyp. 1. S. 3–7.
6. Predborskiy V. A. Tinova «avtonomna» vlada yak zahroza investytsiinii bezpetsi. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Derzhavnoho nauk.–doslid. in–tu informatyzatsii ta modeliuвання ekonomiky. K., 2018. № 10. S. 7–16.
7. Predborskiy V. A. Henetychna matrytsia klanovoi, nelehitymno–avtonomnoi, neformalnoi orhanizatsii vlady yak osnova vitchyznianskykh tinizatsiinykh trendiv. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Derzhavnoho nauk.–doslid. in–tu informatyzatsii ta modeliuвання ekonomiky. K., 2019. № 5. S. 7–16.
8. Predborskiy V. A. Vykhidni umovy formuvannia «avtonomnoi» tinovoi vlady ta yii suchasna nebezpeka. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Derzhavnoho nauk.–doslid. in–tu informatyzatsii ta modeliuвання ekonomiky. Kyiv, 2019. № 6. S. 17–25.
9. Predborskiy V. A. «Avtonomne» tinove dvoievladdia: geneza ta faktory rozvytku. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Derzhavnoho nauk.–doslid. in–tu informatyzatsii ta modeliuвання ekonomiky. K., 2019. № 7. S. 7–16.
10. Predborskiy V. A. Novitnia rozbudova «avtonomnoi» tinovoi derzhavy yak trend antymodernizatsiinoho rozvytku. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Derzhavnoho nauk.–doslid. in–tu informatyzatsii ta modeliuвання ekonomiky. K., 2019. № 11. S. 7–16.
11. Predborskiy V. A., Kuntsevich V. P. Tenevoy (avtonomnyiy) dvoynik ofitsialnoy vlasti i ego istoriko–logicheskie predposylki. Ekonomika. Biznes. Finansy. 2019. № 8. S. 30–34.
12. Zasanskyi V. V., Predborskiy V. A. «Avtonomna» tinova vlada yak zasib tinovoho psevdoreformuvannia. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Derzhavnoho nauk.–doslid. in–tu informatyzatsii ta modeliuвання ekonomiky. K., 2020. № 6. S. 7–18.
13. Predborskiy V. A. Ugroza usileniya vneshnego tenevogo upravleniya natsionalnyimi ekonomicheskimi protsessami transnatsionalnoy korpokratiiy. East European Scientific Journal. Jerozolimskie 85/21, 02–001 Warsaw, Poland. P. 49–56.
14. Predborskiy V. A., Kuntsevich V. P. Prostranstvennoe izmerenie funktsionirovaniya «avtonomnoy» tenevoy vlasti. Novaya ekonomika. Minsk, 2020. № 2. S. 472–479.
15. Yanevskiy D. B. Zahublena istoriia vtrachenoii derzhavy. Kharkiv : Folio, 2009. 252 s.
16. Zharovska H. P. Transnatsionalna zlochynnist orhanizatsii yak realna zahroza natsionalnii bezpetsi Ukrainy. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2014. Vyp. 27. T. 3. S. 33–37.
17. Svitova hibrydna viina: ukrainskyi front / za zah. red. V. P. Horbulina. Kharkiv : Folio, 2017. 496 s.
18. Predborskiy V. A. Suchasna forma vitchyznianskykh tinovoho parasuspilstva. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Nauk.–doslidn. ekonom. in–tu Min–va ekonomiky Ukrainy. K., 2016. Vyp. 3. S. 9–13.
19. Tsfrovizatsiya i tsifrovaya ekonomika: opredelenie, vyigody i riski – Shkola Bolshih Danniyh. URL: www.bigdataschool.ru.
20. Predborskiy V. A. Protырichchia nezavershenoi modernizatsii yak prychna systemno–istorychnykh deformatsii u lantsi vlada–suspilstvo. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. prats Naukovo–doslid. ekonom. in–tu Minekonomrozvytku Ukrainy. K., 2015. № 7. S. 3–7.
21. Kremen V. H., Tabachnyk D. V., Tkachenko V. M. Ukraina: alternatyvy postupu (krytyka istorychnoho dosvidu). K. : «ARC–UKRAINE», 1996. 793 s.

Дані про автора

Предборський Валентин Антонович,

д.е.н., професор

e-mail: prvika2015@gmail.com

Данные об авторе

Предборский Валентин Антонович,

д.э.н., профессор

e-mail: prvika2015@gmail.com

Data about the author

Valentin Predborskiy,

Doctor of Economic Sciences, Professor

e-mail: prvika2015@gmail.com